

Selma Matusek, wissenschaftliche Mitarbeiter:in Personae für die Digital Humanities im deutschsprachigen Raum

Clemens Beck^{5,*} Kathleen Schlütter^{3,4,*}
Philipp Schneider^{1,*} Till Grallert^{1,2}

2025-06-05

Zusammenfassung

Diese Persona wurde am 18. September 2024 im Rahmen eines Workshops während des Community Forums von NFDI4Memory von den Teilnehmer_innen erstellt und im Anschluss von den Organisator_innen redigiert.

¹ Humboldt-Universität zu Berlin

² NFDI4Memory

³ Universität Leipzig

⁴ Leipzig Research Centre Global Dynamics (ReCentGlobe)

⁵ Friedrich-Schiller-Universität Jena

* Correspondence: Clemens Beck <clemens.beck@uni-jena.de>, Kathleen Schlütter <kathleen.schluetter@uni-leipzig.de>, Philipp Schneider <philipp.schneider.1@hu-berlin.de>

Name

Selma Matusek

Titel / Position

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte

Professionelles Profil / Karriere

Selma Matusek ist promovierte Historikerin

Motivation, Herausforderungen und Ziele

Selma Matusek hat ein DFG-gefördertes Forschungsprojekt zu Akademischen Netzwerken im europäischen Kontext im Spätmittelalter und eine Lehrverpflichtung von 0 SWS

Ihr Ziel ist es genügend Publikationen in einschlägigen mittelalterlichen Zeitschriften zu sammeln für eine Bewerbung auf eine Professur im Fachbereich Mittelalterliche Geschichte und Historische Hilfswissenschaften

Anerkennung ihrer Arbeit ist Selma in Form von Veröffentlichungen, wertschätzendes Arbeitskulturr und Akzeptanz der Forschungsergebnisse in einschlägigen Fachkreisen wichtig.

Herausforderung sind fehlendes Technisches Knowhow und fehlendes Methodenverständnis bei den Professoren

Technische Fähigkeiten und Erfahrungen

Selma arbeitet zwar seit 15 Jahren akademisch an Computern und hat langjährige Erfahrungen in der Nutzung von Office-Programmen, online-Bibliothekskatalogen und grundlegende Kenntnisse in SQL und im Coding von Netzwerkanalysen mit Python und arbeitet mit LLMs (Coding Empfehlung, semi-automatische Datenextraktion etc.). Sie ist in den sozialen Medien aktiv und bewirbt dort ihre Arbeit.

Sprachen (natürlich und technisch)

Natürlich: Deutsch, Englisch, Latein, Serbisch, Türkisch

Technisch: Python